

ONTOGENEZA RAPORTULUI DINTRE LIMBĂ ȘI GÂNDIRE¹

**Angela BEJAN, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova**

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6992-0188>

Abstract: *The ontogenesis of the relationship between language and thought represents a complex process, examined interdisciplinarily across pedagogy, psychology, linguistics, and neuroscience. Language and thought evolve dynamically in an interdependent relationship, marked by moments of convergence, overlap, or divergence throughout the child's development. Studies show that certain ontogenetic stages reflect phylogenetic adaptations, evident both in the maturation of the phonatory apparatus and in the emergence of early cognitive mechanisms. Piaget considers thought to be primary, with language functioning as an instrument derived from intellectual development; Vygotsky, on the contrary, emphasizes the role of language as an essential mediator of thought, shaping higher cognitive processes through the internalization of social speech. Chomsky complements these perspectives by proposing an innate biological predisposition for language, supported by neuroscience, which highlights the early organization of the brain for linguistic acquisition. Overall, language and thought develop within a „genetic circle”, mutually influencing one another and evolving in a unified manner throughout childhood.*

Keywords: *Language, thought, ontogenesis, co-evolution, cognitive development.*

Problema pusă în discuție ține de un subiect foarte complex, abordat de multe domenii umaniste – pedagogia și filosofia educației, psihologia sau psiholingvistica, filosofia generală, lingvistica sau teoria limbajului, biologia și neuroștiințele etc. Ea derivă din corelarea unor aspecte umane a căror cunoaștere este în centrul preocupărilor actuale și în care s-au făcut pași importanți prin rezultatele științelor cognitive.

Nu ne propunem să venim cu aspecte lămuritoare în privința unei codeterminări limbă-gândire. Ne vom rezuma doar la o prezentare în oglindă ideilor emise de specialiștii din teoria limbajului și din cea ai teoriei educației. Or, după cum scria Sverker Johansson în *Zorii limbajului* „Experții în dezvoltarea limbajului ar fi trebuit de fapt să tragă demult concluzii [valoroase n.n] dacă ar fi vorbit ceva mai mult cu experții în dezvoltarea copilului.” [2, p. 320].

În ce privește coevoluția celor două fenomene – limbă și gândire, părerile sunt diverse, dar toate susțin că raportul dintre limbă și gândire este un proces dinamic, interconectat, care evoluează odată cu dezvoltarea copilului, de la naștere până la adolescență [3]. Este dinamic în sens că uneori, în anumite etape ale vieții legătura dintre cele două fenomene este mai strânsă, până la o consubstanțialitate (în perioada, mai ales, când copilul descoperă funcția de categorizare și abstractizare a limbajului), iar, alteleori, pot avea relații independente cu alte fenomene (cu perceperea senzo-motorie sau simbolurile nonlingvistice pentru gândire, sau logica internă, pentru limbă). „Cel mai important fapt descoperit prin studiul genetic al gândirii și al vorbirii este că raportul dintre ele suferă numeroase schimbări. Progresul gândirii și progresul vorbirii nu sunt paralele. Cele două curbe de dezvoltare se încrucișează și se reîntâlnesc de mai multe ori. Ele se

¹ Studiul de față este realizat în cadrul proiectului *Cercetarea interdependenței limbă-gândire și elaborarea unor instrumente de potențare a gândirii prin limbă*, cu cifrul 25.80012.0807.41SE, finanțat de ANCD, perioada 2025-2026.

pot alinia pentru o vreme, pot merge una lângă alta, se pot chiar contopi pentru un timp, dar întotdeauna diverg din nou.” [7, p. 68].

Totodată, ce s-a putut identifica în studiile despre limbaj și gândire, e că ontogeneza (dezvoltarea individuală) a acestora repetă, la scară îngustă, filogeneza (evoluția speciei). Pentru ilustrare putem aminti constatările ce s-au făcut în legătură cu evoluția biologică a aparatului fono-articulator la nivelul de dezvoltare a speciei și la nivelul de dezvoltare a copilului.

„În primul an de viață, sistemul de producție a vorbirii la copii funcționează cu accelerație. Tractul vocal al nou-născutului este la fel ca cel al unui animal mamifer. Laringele iese în față ca un periscop și ocupă pasajul nazal, forțând bebelușul să respire pe nas și făcând anatomic posibil să bea și să respire simultan. La trei luni, laringele coboară adânc în gât, deschizând cavitatea din spatele limbii (faringe), care permite limbii să se miște înainte și înapoi și să producă acea diversitate de sunete vocalice pe care o folosesc adulții.” [5, p. 209].

Alte elemente ale aparatului fonator cunosc o preluare a evoluției filogenetice în ontogeneză. Astfel, limba este trasă mai spre interior pentru a putea fi mai mobilă. Sunetul „i” este vocala care solicită cel mai mult aparatul fonator, motiv pentru care trebuie să fi fost ultima vocală apărută în timpul evoluției omului. Maimuțele nu o pronunța, dar nici bebelușii nu obișnuiesc să gângurească „di-di-di”, lucru de înțeles, căci aparatul fonator al bebelușilor aflați la vârsta gânguriturii continuă să aibă aceeași formă ca la maimuțe. [2, p. 280]. Putem exemplifica și cu controlul respirației în vorbire.

„Omul dispune de mai multe fibre nervoase care conectează creierul și mușchii respiratori decât maimuțele, astfel încât putem să dirijăm respirația cu o mai mare precizie. Altfel nu am fi fost niciodată în stare să vorbim așa de repede cum o facem în mod obișnuit.” [2, p. 323]. Fosilele identificate prezintă o evoluție a acestor fibre nervoase prin canalul osos ce le-a asigurat trecerea². La neandertalieni acest canal este deja mărit spre deosebire de humanoidul anterior (*homo erectus*). Același tipar este preluat și în evoluția ontogenetică, în care copilul dobândește treptat deprinderi de respirație controlată.

În ce privește preluarea din filogeneză a stadiilor cognitive prin care trece copilul, dezbaterile au fost mai acerbe. Ideea lansată cu succes încă în secolul al XIX-lea, primește critici și astăzi, inclusiv în neuroștiințe. Ontogeneza reflectă adaptări filogenetice complexe (cum ar fi jocul simbolic), nu o recapitulare a ei. Ele sunt văzute, de către științele cognitive, ca reminiscențe funcționale, nu ca o preluare strictă și reflectă o evoluție cognitivă unică la om.

Constatarea raportului dintre limbă și gândire în vederea unei coevoluții și influențe reciproce nu este negat sau re poziționat prin stabilirea primatului apariției vreuneia dintre acestea. Și Lev Vygotsky, și Jean Piaget pledează pentru o apariție separată a lor. Acestea se intersectează într-o fază ulterioară. Iată ce afirmă Lev Vygotsky cu referire la

²Nervii care controlează respirația nu se păstrează, desigur, ca fosile. Există însă orificii în schelet ici și colo, în locurile unde nervii traversează un os. Cu cât trec mai multe fibre nervoase printr-un orificiu, cu atât trebuie acesta să fie mai mare. Aceste orificii se pot vedea la fosilele bine conservate. Nervii respiratori pleacă de la creier, ca parte a măduvei spinării, trecând prin coloana vertebrală, din care se desprind trecând printr-un orificiu situat la nivelul unei anumite vertebre. La om, acest orificiu este semnificativ mai mare decât la cimpanzei [2, p. 325].

relația acestora: „Relația dintre aceste procese nu este o mărime constantă, neschimbată pe parcursul întregii dezvoltări, ci o mărime variabilă. Relația dintre gândire și vorbire se modifică în procesul de dezvoltare, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ.

Cu alte cuvinte, dezvoltarea vorbirii și a gândirii nu se desfășoară în mod paralel și uniform. Curbele lor de dezvoltare se intersectează și se separă de mai multe ori, se aliniază în anumite perioade și merg în paralel, ba chiar se contopesc în anumite părți ale lor, pentru a se despărți din nou ulterior.” [7, pp. 68-69]. Totodată, dacă Lev Vygotsky consideră că limbajul este esențial pentru formarea și dezvoltarea gândirii, mediind procesele cognitive superioare prin interacțiunea socială și internalizarea discursului, Jean Piaget îi oferă limbajului rol de instrument care reflectă și susține gândirea, dezvoltându-se în funcție de stadiile cognitive ale copilului, dar nu este principalul motor al gândirii [6].

Prin urmare, Jean Piaget consideră gândirea ca fiind primară și limbajul ca un rezultat al dezvoltării cognitive, dependent de stadiile intelectuale ale copilului. Copilul își dezvoltă limbajul ca instrument necesar gândirii. Cu cât acest instrument este dezvoltat, nuanțat, cu atât posibilitățile gândirii se măresc. Lev Vygotsky, în schimb, vede limbajul ca un factor central ce modelează activ gândirea, prin interacțiunea socială și internalizarea discursului, punând accent pe rolul contextului socio-cultural. Lev Vygotsky susține că limbajul interior se dezvoltă din limbajul extern prin internalizare. Copiii mici gândesc cu voce tare, iar pe măsură ce procesul de internalizare se finalizează, gândirea și limbajul devin independente. Limbajul devine, la un moment dat, instrument pentru gândire.

Prezentăm câteva etape ale evoluției relației limbă-gândire la Jean Piaget și Lev Vygotsky [ibidem, p. 48]. Amintim că la Jean Piaget (Tabelul 1), gândirea determină dezvoltarea limbajului, iar acesta este un instrument secundar, dependent de progresul cognitiv al copilului.

Tabelul 1. Stadiile dezvoltării cognitive și relația limbaj-gândire: caracteristici și activități specifice (după Jean Piaget)

Fază/Stadiu	Relația gândire-limbaj	Activități pentru întreținerea relației
Stadiul senzorio-motor (0-2 ani)	Gândirea este prelingvistică, bazată pe acțiuni și percepții; limbajul este absent sau rudimentar.	Jocuri senzoriale (ex. explorarea obiectelor), cântece simple, imitația sunetelor.
Stadiul preoperațional (2-7 ani)	Limbajul începe să reflecte gândirea egocentrică; copilul folosește limbajul pentru a exprima gânduri, dar nu pentru raționament abstract.	Povestiri, jocuri de rol, descrierea imaginilor sau obiectelor pentru a stimula exprimarea verbală.
Stadiul operațiilor concrete (7-11 ani)	Limbajul devine mai logic, reflectând gândirea bazată pe obiecte concrete; copilul începe să folosească limbajul pentru a soluționa probleme.	Discuții despre reguli, jocuri logice (ex. puzzle-uri verbale), descrierea proceselor (ex. „cum funcționează”).
Stadiul operațiilor formale (11+ ani)	Limbajul susține gândirea abstractă; copilul folosește limbajul pentru raționamente ipotetice și conceptuale.	Dezbateri, scrierea de eseuri, rezolvarea de probleme abstracte prin discuții.

La Lev Vygotsky (Tabelul 2), limbajul joacă un rol activ în formarea gândirii, fiind un mediator esențial al dezvoltării cognitive prin interacțiunea socială și culturală.

Tabelul 2. Stadiile dezvoltării cognitive și relația limbaj-gândire: caracteristici și activități specifice (după Lev Vygotsky)

Fază/Stadiu	Relația gândire-limbaj	Activități pentru întreținerea relației
Faza prelingvistică (0-2 ani)	Gândirea și limbajul sunt separate; gândirea este primitivă, iar limbajul este folosit pentru comunicare emoțională.	Interacțiuni cu adulții (ex. răspunsuri la vocalize), jocuri de tip „cucu-bau”, cântece ritmice.
Faza limbajului egocentric (2-7 ani)	Limbajul egocentric structurează gândirea; copilul vorbește cu sine pentru a organiza acțiunile și gândurile.	Jocuri de rol cu dialoguri, povestiri interactive, activități care încurajează verbalizarea gândurilor.
Faza internalizării (7+ ani)	Limbajul devine un instrument intern al gândirii („vorbire interioară”); susține procesele cognitive superioare prin planificare și reflecție.	Discuții ghidate, rezolvarea de probleme în grup, jurnale scrise pentru a reflecta asupra gândurilor.
Faza avansată (adolescență/adulți)	Limbajul și gândirea sunt integrate; limbajul mediază gândirea complexă și conceptuală, influențată de interacțiunile sociale.	Dezbateri, proiecte colaborative, scrierea reflexivă, analiza textelor complexe.

După cum am menționat la debutul acestui demers, o abordare interdisciplinară (pedagogie/psihologie și lingvistică) ar putea dezvălui aspecte importante legate de raportul limbă-gândire în plan ontogenetic. Sunt de menționat în acest sens ideile propuse de Noam Chomsky care dezvoltă teoria unui potențial biologic (înnăscut) al omului pentru achiziția limbajului prin interacțiune socială propusă de Lev Vygotsky.

Lingvistul american consideră că fiecare copil se naște cu o predispoziție pentru limbaj, cu o gramatică universală, pe care se grefează limba comunității sau mediului în care se dezvoltă. Astfel, limbajul este un modul cognitiv autonom, bazat pe o capacitate înnăscută, care permite dezvoltarea rapidă a competenței lingvistice. Gândirea și limbajul se influențează reciproc, dar limbajul nu este principalul motor al dezvoltării cognitive, așa cum este la Lev Vygotsky, nici un produs secundar al gândirii, ca la Jean Piaget. Această gramatică internă este factor organizator și pentru schemele cognitive, pentru gândire.

Steven Pinker dezvoltă această teorie considerând că dezvoltarea cognitivă a copilului constă în achiziția unor mentalese, organizate ca un limbaj intern. Neuroștiința atribuie creierului o capacitate dobândită filogenetic de achiziție a limbajului. Încă din faza uterină fătul distinge sunetele lingvistice de cele nelingvistice (având circuite neuronale separate pentru aceste două categorii de sunete³), iar la o lună după naștere, rețeaua de circuite neuronale a infantului era direcționată totalmente către procesarea limbii mediului (limba nativă).

Prin urmare, capacitatea creierului de a se seta, direcționa către însușirea unei limbi, este una înnăscută. Amintim printre altele că setarea se face către o singură limbă (nu două), creier setat bilingv nu există, deoarece acest proces este energetic foarte costisitor. Copiii din familii bilingve „aleg” pentru mecanismul înnăscut o singură limbă, cea de-a doua (sau chiar a treia) se inserează pe mecanismul primei [1, p. 99]. Acest lucru descris mai sus este posibil pentru că se înscrie într-un proces de percepere categorizatoare mai extins, amintit și de Jean Piaget [4, pp. 112-113]. Copilul, în perioada

³ S-au făcut cercetări pe nou-născuți din familii bilingve, la care se activau canalele neuronale pentru sunetele lingvistice ale ambelor limbi, iar cei din familii monolingve – doar în situația receptării sunetelor unei limbi.

senzo-motorie, categorizează realitatea percepută în niște scheme care configurează niște stări de lucru (viitoare concepte) și relații⁴. Schema respectivă de categorizare este considerată gândire prelingvistică, „preludii ale logicii” [4, p. 113].

Astfel, limbajul se folosește de acest mecanism, dar valorifică și valențe sociale, în sensul că are nevoie de suport imitativ prin interacțiunea cu vorbitori, din care va deduce pur cantitativ (prin percepere frecventă) diverse structuri auditive. Pe acestea le va înzestra cu semnificații, adică vor apărea conceptele, odată cu apariția funcției simbolice (de care amintea Jean Piaget [4, p. 116]) sau odată cu capacitatea lui de a eticheta lingvistic realitatea (într-o primă fază pasiv sau la nivelul receptării, apoi și activ, la nivelul producerii) [1, p. 116].

În această fază limbajul susține categorizarea, dar încă nu facilitează gândirea abstractă, care va apărea și va fi potențată intens de limbaj la vârsta de 7-8 ani. Ontogeneza raportului limbă-gândire poate fi urmărit și din perspectiva filosofiei minții, care consideră gândirea compusă din mentalese sau limbaj intern (Jerry Fodor), a căror configurație este determinată, deși nu exclusiv, de limbaj, vorbirea fiind o traducere infidelă a limbajului intern.

Filosofia limbajului consideră limba un mediu în care se dezvoltă cognitiv copilul, impunându-i-se astfel și perspectiva sau cunoașterea realității (Wilhelm von Humboldt, Wietgenstein sau teoria lui Sapir-Worf⁵). Ambele perspective filosofice, chiar dacă propun stadii de evoluții distincte ale omului, postulează un mediu lingvistic ce condiționează evoluția cognitivă încă de la nașterea acestuia.

În concluzie spunem că este anevoios să dăm prioritate unei sau altei teorii referitoare la raportul dintre limbaj și gândire. Cert este că „între limbaj și gândire există un cerc genetic, în sensul că unul din cei doi termeni se sprijină în mod necesar pe celălalt într-o formație solidară și în perpetuă acțiune reciprocă [3, p. 632].

Referințe bibliografice:

1. GAFTON, Alexandru. *Fundamentele biosociale ale limbii*. Iași: Ed. Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2025. ISBN 978-606-16-1613-8.
2. JOHANSSON, Sverker. *Zorile limbajului*. București: Humanitas, 2022. 401 p. ISBN 978-973-50-7426-5.
3. PIAGET, Jean și Noam CHOMSKY. *Teorii ale limbajului. Teorii ale învățării: dezbaterile dintre Jean Piaget și Noam Chomsky*. Studiu introductiv de Călina Mare. București: Ed. Politică, 1988. 631 p.
4. PIAGET, Jean. *Probleme de psihologie genetică: copilul și realitatea*. București: Ed. Trei, 2022. ISBN 978-606-40-1371-2.
5. PINKER, Steven. *Limbajul ca instinct*. Moscova: Alipina, 2023. 562 p. ISBN 978-5-00139-250-7.
6. SĂLĂVĂSTRU, Dorina. *Psihologia educației*. Iași: Polirom, 2004. 336 p. ISBN 973-681-553-6.
7. VYGOTSKY, Lev. *Thought and language*. Cambridge, MA: MIT Press, 1986. ISBN 978-0-262-22029-3.

⁴ Un exemplu de schemă dedus din generalizarea sau transferul unui comportament: copilul, după ce și-a făcut acces la un obiect îndepărtat trăgând cuvertura, va face același lucru cu alt obiect, în altă situație – trăgând de fața de masă sau de covoraș, de exemplu.

⁵ Limba determină un mod de a vedea lumea. Dacă există anumite distincții, sau un mod de a face distincții în limbă, se vor percepe acele distincții și în realitate mult mai ușor.